

QON-CHO`PNING KIMYOVIY TARKIBI VA QO`LLANILISHI

Arzibayeva Dildora Rustamovna

Andijon Davlat Universiteti 1-bosqich magistranti

dildoraarzibayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239379>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekistonda hamda chet davlatlarda o'sadigan Qon cho'p (chelidonium) o'simligining tavsifi, yer yuzida tarqalishi, kimyoviy tarkibi, foydali xususiyatlari va xalq tabobatida qo'llanilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: qon-cho'p, chelidonium majus, chelidonium asiaticum, xelidonin, sanguinarin saponin, berberin, protopin, flavonoid, so'gal, papilloma, psoriaz.

Kirish. Qon-cho'p (chelidonium) o'simligi qadimdan xalq tabobatida keng foydalanilgan dorivor o'simliklardan biri hisoblanadi. Uning ikki turi --Chelidonium majus (katta qon-cho'p) va chelidonium asiaticum (Osiyo qon-cho'pi) dorivor xususiyatlari va kimyoviy tarkibi jihatidan muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada bu ikki turga oid adabiyotlar sharhi asosida ularning kimyoviy tarkibi, dorivor xususiyatlari va xalq tabobatida qo'llanilishi tahlil qilinadi. [1]

Chelidonium qadimgi yunon tilidan tarjima qilinganda "qaldirg'och" degan manoni bildiradi. Abu Ali ibn Sino davrida qaldirg'ochlar bolalarini ko'zlarini shu o'simlik shirasi bilan davolaydi degan fikrlar ham mavjud bo'lgan. [10] Boshqa manbalarda uni "qaldirg'och o'ti" deb ham ataydilar. Chunki qaldirg'ochlar uchib kelganda gullaydi, qaldirg'ochlar qaytishiga uning vegetatsiyasining tugashi to'g'ri keladi. Balki shu sabablar tyfayli unga shunday nom berilgan. Sutli sharbatida 40% gacha yog'ni o'z ichiga olgan modda qatronli modda bilan ifodalanadi. Urug'ida 40-68% gacha yog' hamda lipaza saqlaydi. Shuningdek kalsiy, kaliy, mis, rux, magniy, temir moddalari ham bor. Alkaloidlar eng ko'p o'simlik tomirlarida bo'ladi, ammo barglari ham zaharlidir. [8]

1. Chelidonium majus (Katta qon-cho'p)

Chelidonium majus – ko'p yillik dorivor o'simlik bo'lib, ko'knordoshlar (Papaveraceae) oilasiga mansubdir. O'simlikning barcha qismlarida zaharli alkaloidlar mavjud bo'lib, ular og'riqni qoldirish, yallig'lanishni kamaytirish va infeksiyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. [2] Chelidonium majusning xalq tabobatida ishlatilishi teri kasalliklari, so'gal, eczema va oshqozon-ichak muammolarini davolash bilan bog'liq. [3]

2. Chelidonium asiaticum (Osiyo qon-cho'pi)

Chelidonium asiaticum Sharqiy Osiyo mintaqasida o'suvchi ko'p yillik o'simlikdir. Uning kimyoviy tarkibida alkaloidlar (chelidonin, sanguinarin, berberin) mavjud.

Mahalliy tabobatda teri kasalliklari va ichki organlar muammolarini davolashda qo'llaniladi. Chelidonium asiaticumning tarkibi chelidonium majusdan farq qilishi bilan birga, xususiyatlari ham biroz boshqacha. [4]

Kimyoviy tarkibi va dorivor xususiyatlari

Har ikki tur alkaloidlar, flavanoidlar va organik kislotalarga boy. Chelidonium majusda chelidonin, homochelidonin, sanguinarin va cheliditin mavjud bo'lib ular antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Chelidonium asiaticum tarkibidagi alkaloidlar esa antispazmatik va virusga qarshi xususiyatlarga ega. [5]

Sutli sharbatida 40% gacha yog`ni o`z ichiga olgan modda qatronli modda bilan ifodalanadi. Urug`ida 40-68% gacha yog` hamda lipaza saqlaydi. Shuningdek kalsiy, kaliy, mis, rux, magniy, temir moddalari ham bor. Alkaloidlar eng ko`p o`simlik tomirlarida bo`ladi, ammo barglari ham zaharlidir. [8]

Ushbu o`simliklar xalq tabobatida so`gal, ekzema, teri infeksiyalari oshqozon –ichak kasalliklari va yallig`lanishlarga qarshi ishlatiladi. [6]

Qon-cho`p o`simligi qadoq, so`gal, zamburug`, papiloma, psoriaz kabi yaralarni davolaydi hamda yallig`lanishga qarshi, og`riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi, xoleretik, diuretic va laksativ ta`sirga ham egadir. Qon-cho`p damlamasi jigar, o`t pufagi va oshqozon-ichak, ich qotishi kasalliklari uchun ham qo`llaniladi. Abu Ali ibn Sinoning “ Tib qonunlari” kitobida ham bir qancha kasalliklarga davo ekanligi yozilgan, jumladan: medaning dam bo`lib quldirashi, bolalarning og`ziga quyiladigan dorilar tarkibiga kirishi, va bir qancha kasalliklarda foydalanilishi haqida yozilgan. [10]

Qon-cho`pni suvli ekstraktini rus farmakologi S.O. Chirviniskiy o`rganib terida qo`llashda, tirnash xususiyatini qayd etgan. Alkaloidlarni V.A. Chelobitko va D.A. Muravevoylar o`rgangan. Homochelidonin tomir tortishishni chaqiradigan zaharlar guruhiga kirishi, og`riqlansizlantiruvchi ta`sir qilishi, protopin bachadon muskullariga ta`sir etib asab tizimini reaktivligini pasaytirishni o`rganganlar. Bu o`simlikning foydali xususiyatlariga qaramay zaharli tomonlari ham bor. Agar meyordan ortiq qo`llanilsa oshqozon-ichakni kuchli yallig`laydi. Shamolash va tomoq og`rig`ida qon-cho`p damlamasi bilan chayish tavsiya etiladi. Ba`zi tadqiqotlarda qon-cho`p ekstrakti o`sma hujayralarni to`xtatishi aniqlangan.[9] O`simlikning zaharli xususiyatlari tufayli gijjalarga qarshi vosita sifatida qo`llaniladi. Bu ikki tur o`simlikning sharbatini faqat tashqi muolajalarda ishlatish tavsiya etiladi. Ichki foydalanishda o`simlikning qaynatmasi yoki damlamasi mikrodozalarda iste`mol qilinishi lozim.

Kimyoviy tarkibi va dorivor xususiyatlari haqidagi ilmiy ma`lumotlar tahlili o`simlik tarkibidagi mavjud alkaloidlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Qon-cho`pning xalq tabobatidagi qollanilishi bo`yicha adabiyotlar, uning mahalliy muolajalarda muvaffaqiyatli ishlatilganini ko`rsatadi. Katta qon-cho`p va Osiyo qon-cho`pi turlarining farqlari haqida batafsil izlanishlar mavjud bo`lib, ular dorivor ta`sirining o`xshashligi va ayrim farqlarini yoritadi. [7]

Katta qon-cho`p ekstraktlarning og`iz mikroorganizmlarga qarshi antioksidant va antimikrobiyal salohiyatini Suhyen Hong, Jumin Parklar o`rgangan. Uning biologik faolligini baxolash uchun qon-cho`p fraksiyalari 80%metanol , n-geksan, etilasetat, n-butanol va suv yordamida olingan.

Spektroskopik va xromatografik usullar yordamida qon-cho`pning bargi, poyasi, guli, va ildizi kabi o`simlikning turli qismlarida metabolik o`zgarishlar, antioksidant salohiyat va sitotoksik ta`sir o`rganildi. Jami fenollik moddalar va flavanoidlar qon-cho`pning turli qismlarida o`rganilgan, poya , gul va ildiz bilan solishtirilganda bargida ko`proq flavonoid 137.43 mg/g, poyada esa eng yuqori fenollik 23,67 mg/g ko`rsatilgan. O`simlikning gulida, boshqa qismlariga qaraganda yuqori antioksidant faollik aniqlandi. . Sutli sharbatida 40% gacha yog`ni o`z ichiga olgan modda qatronli modda bilan ifodalanadi. Urug`ida 40-68% gacha

yog` hamda lipaza saqlaydi. Shuningdek kalsiy, kaliy, mis, rux, magniy, temir moddalari ham bor. Alkaloidlar eng ko`p o`simlik tomirlarida bo`ladi, ammo barglari ham zaharlidir. [8]

In vitro SRB tahlili HeLa CaSki odamning bachadon bo`yni saraton hujayralariga qarshi sitotoksik ta`sirini baxolashga yordam berdi. Ekstrakt ikkala hujayra chizig`ida dozaga bog`liq inhibitiv ta`sir ko`rsatdi.

Eng yoqori sitotoksik ta`sir 1000 mkg/ml dozada 48 soat ta`sir qilishdan so`ng novda va gul ekstraktlarida kuzatilgan. Shu bilan birga katta qon-cho`p o`zining turli farmokologik birikmalari bilan yallig`lanishni kamaytirishi ham aniqlandi. Yarani parvarish qilish bo`yicha innavatsion yechimlarga talab ortib borayotganligi sababli, tabiiy maxsulotlarning terapevtik salohiyatini tushunish zarur bo`ladi. Ushbu sharx Sericin va katta qon-cho`p bo`yicha mavjud bilimlarni sintez qilib, tabiiy moddalarni yaralarni boshlashning tarkibiy qismi sifatida o`rganish jarohatni davolash sohasiga sezilarli ta`sir ko`rsatishi mumkin bo`lgan barqaror, samarali va biologik mos materiallarni ishlab chiqish uchun istiqbolli yo`lni taqdim etadi. [11].

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hwang, B.Y. et al. (2004) "Antitumor agents from Chelidonium majus." Journal of Natural Products, 67(5), 875-880.
2. Hiller, K. & Ploss, H. (2006) "The alkaloids of chelidonium majus", "Phytochemistry, 47(8), 1565-1570
3. Refieian-Kopaei, M. & Nasri, H (2015). "Chelidonium majus and its therapeutic effects." "International journal of pharmaceutical sciences and research," 6(2), 582-588.
4. Park, H. J., et al (2010) . "Phytochemical analysis and biological activities of chelidonium asiaticum extracts." Journal of medical plants research, 4(22), 2392-2397.
5. Jung, H. J., et al.(2009) . " Antimicrobial and anti-inflammatory effects of chelidonium asiaticum extracts." Journal of ethnopharmacology , 125(1),49-54.
6. Arakawa, Y., et al.(2015). " Chemical composition of chelidonium asiaticum and its therapeutic potential. " Asian journal of chemistry. 27(9),3471-3474.
7. Tibbiy ensiklopediya (2023). "Chelidonium majus va chelidonium asiaticumning dorivor xususiyatlari." O`zbekiston tibbiyot ilmiy markazi.
8. Kimyoviy ensiklopediya (2022). " Chistotel o`simligining kimyoviy tarkibi." O`zbekiston kimyo instituti.
9. A.D. Turova, E. N.Sapojnikova (1983). " Лекарственные растения СССР и их применение." Справочник.
10. Abu Ali ibn Sino (1980). " Tib qonunlari." Beshinchi tom.
11. Shivraj Hariram Nile, Hui Wang, Arti Nile, Xianmin Lin, Huilin Dong (2021) "Food and Chemical Toxicology"